

Palabras del Editor
Volumen 5, número 1 – Revista Scientia hondurensis
Por Alex M. Cubas- Rodríguez

Con profunda emoción y renovado compromiso, me complace presentarles este nuevo volumen de *Scientia hondurensis*, una edición que marca no solo la continuidad de un proyecto editorial, sino también el renacer de un espacio científico que había pausado su andar desde el año 2020. Hoy, tras cuatro años de silencio editorial, alzamos nuevamente la voz con la firme convicción de que la ciencia hondureña y la ciencia desde Honduras sigue latiendo con fuerza, dinamismo y una resiliencia admirable.

El volumen 5, número 1, que tienen ahora en sus manos o pantallas, es un testimonio vivo de esa persistencia. Está compuesto por diez contribuciones originales que celebran la diversidad de temas, enfoques y orígenes geográficos. Si bien el número de publicaciones podría considerarse modesto en comparación con ediciones previas, apostamos firmemente por un principio esencial: **calidad sobre cantidad**. Cada trabajo ha pasado por un proceso riguroso de evaluación y edición, cuidando la solidez metodológica, la relevancia científica y la claridad comunicativa.

Nos llena de especial alegría contar en esta edición con la participación de jóvenes estudiantes de biología que, aún en formación académica, han apostado por someter sus primeros trabajos científicos a esta revista. Con el apoyo de sus docentes y tutores universitarios, han dado un paso valiente hacia el mundo de la publicación científica. Para nosotros, esto representa una gran esperanza: ver florecer el interés por la investigación desde edades tempranas, nutrido por la curiosidad, el esfuerzo y la guía de una academia comprometida. Son estos primeros pasos los que, con el tiempo, se convierten en carreras científicas sólidas y transformadoras.

Yo mismo puedo dar fe de ello. Mi recorrido en la ciencia no comenzó en grandes laboratorios ni en expediciones financiadas. Comenzó en los rincones más sencillos de la naturaleza, con un cuaderno en la mano y muchas preguntas en la cabeza. La pasión por los seres vivos me llevó a explorar senderos poco transitados, y con el tiempo, a conectar con personas, instituciones y territorios que me permitieron crecer como investigador. No fue fácil, pero fue profundamente gratificante. Por eso, me emociona profundamente ver nuevas generaciones dando sus primeros pasos en este mismo camino: el de la observación, la documentación y la búsqueda constante del saber.

Nos honra también presentar artículos provenientes tanto del contexto nacional como internacional, creando una sinergia entre investigadores que, aunque separados por fronteras, comparten una misma pasión: el conocimiento, la conservación y el entendimiento profundo de la biodiversidad que nos rodea.

Uno de los aspectos más notables de esta edición es su carácter híbrido, en el mejor sentido de la palabra. En sus páginas convergen artículos científicos, notas breves,

observaciones naturalistas, registros inéditos y hasta un sentido obituario. Todo ello aporta a una composición rica y variada, como lo es el propio mosaico ecológico de Honduras y Mesoamérica.

Sobre los trabajos de este número

Desde Cuba, recibimos una fascinante contribución de dos conductas alimentarias supuestamente raras (la coprofagia y el consumo de semillas), exhibidas por el lagarto verde, *Anolis porcatius*, ilustran la importancia de dedicarle suficiente tiempo a las observaciones de historia natural. En ocasiones, los comportamientos catalogados de raros en determinada especie en realidad no lo son, sino que derivan de la carencia de suficientes observaciones de campo

en interacción con cactus. Este tipo de estudio, que se adentra en aspectos aún poco documentados de la ecología trófica de los reptiles, amplía nuestro entendimiento sobre los roles funcionales de la herpetofauna caribeña.

Del lado hondureño, destacan varios trabajos que capturan no solo la riqueza natural del país, sino también la creatividad investigativa de sus autores. Se suma un conmovedor obituario dedicado a un colega entrañable, el reconocido **Gunther Köhler**, cuya partida ha dejado un vacío en el gremio de herpetólogos. Su legado, sin embargo, queda impreso en nuestras memorias y en estas páginas que hoy también le rinden homenaje.

No puedo dejar de mencionar uno de los artículos más sugerentes de esta edición, titulado "*El festín está servido*", el cual documenta, con lujo de detalle, interacciones tróficas en las que participan los cuatro miembros de la familia Cathartidae. Este tipo de trabajos no solo son valiosos desde el punto de vista ecológico, sino que también capturan la imaginación del lector, haciendo de la ciencia un relato apasionante.

En este número también celebramos una ampliación de rango para una de las especies emblemáticas de Honduras: la guacamaya roja (*Ara macao*). Este nuevo registro territorial no solo alimenta la esperanza en torno a su conservación, sino que también resalta la importancia del monitoreo constante y riguroso en el país.

Otro trabajo de interés resalta la interacción entre *Hamelia patens* Jacq. y *Greta morgane* o una conexión que abre nuevas interrogantes sobre mutualismos, mimetismos y adaptaciones aún por descubrir. Así mismo, una contribución proveniente de Costa Rica nos regala el primer registro de una especie de ave en ese país, consolidando a nuestra revista como un punto de encuentro científico para el istmo centroamericano.

La flora también tiene su espacio en este volumen. Destaca un artículo detallado sobre la diversidad vegetal de la isla de Roatán, particularmente enfocado en especies de interés ecológico y endémico. A ello se suma un valioso estudio sobre visitantes polinizadores en ocho especies de lianas en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual constituye un aporte importante a la comprensión de las interacciones planta-polinizador en ecosistemas tropicales intervenidos.

Roatán, una joya insular de Honduras, vuelve a aparecer en nuestras páginas con una investigación sobre la interacción ecológica entre tres especies de tortugas, resaltando la relevancia de nuestras islas como laboratorios naturales para la ciencia. Cerramos esta edición con un estudio sobre la conectividad ecológica del puma (*Puma concolor*), un recordatorio de que nuestros grandes felinos siguen buscando corredores biológicos en medio de un paisaje cada vez más fragmentado.

Este volumen no sería posible sin el esfuerzo de cada autor y autora, ni sin el valioso trabajo de revisión que garantiza la calidad de cada manuscrito publicado. Por ello, extiendo mi más sincero agradecimiento a los expertos revisores que nos acompañaron en esta edición, entre ellos el Dr. Fabio Cupul (México), el Dr. José Mora (Costa Rica), entre otros distinguidos colegas que, con generosidad y rigurosidad, contribuyeron a fortalecer este volumen.

Como editor en jefe y como investigador que ha dedicado su vida a la biodiversidad de Honduras y Centroamérica, me llena de orgullo ver cómo *Scientia Hondurensis* retoma su curso. Esta edición representa no solo un número más, sino una afirmación: seguimos aquí, más vivos que nunca, con la convicción de que la ciencia no se detiene. Al contrario, se transforma, se adapta y resurge con más fuerza.

Invito a toda nuestra comunidad científica, nacional e internacional, a seguir haciendo de este espacio una plataforma abierta al diálogo, a la reflexión crítica y al descubrimiento. Que este nuevo comienzo nos motive a continuar compartiendo el conocimiento con rigurosidad, ética y pasión

Con gratitud y entusiasmo

Alex M. Cubas- Rodríguez

Editor en jefe